

Received / Makale Geliş Tarihi 23.01.2026
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 282-296

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18820008
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Veysel Nargül

<https://orcid.org/0009-0007-4533-7394>

Bağımsız Araştırmacı, (Emekli Öğretim Üyesi), Ankara / TÜRKİYE

Rüzgârla Gelen, Kasırgayla Değişen Damgalar: Howard S. Becker’ın Etiketleme Teorisi Işığında Prof. Dr. Ali Seyyar Vaka Analizi

Labels Arriving with the Wind and Changing with the Hurricane: A Case Study of Prof. Dr. Ali Seyyar in Light of Howard S. Becker's Labeling Theory

ÖZET

Bu çalışma, Howard S. Becker’ın sapkınlık sosyolojisi alanındaki temel eseri "Hariciler" (Outsiders) ve etiketleme teorisi perspektifinden, Türkiye’deki liyakat ve hukuk sistemindeki konjonktürel savrulmaları analiz etmektedir. Araştırmada yöntem olarak; Seyyar’ın (2023) otobiyografik anlatılarına dayanan oto-etnografi ve Seyyar & Aysoy (2024) tarafından geliştirilen kuramsal analiz seti kullanılmıştır. Vaka analizi olarak; 28 Şubat sürecinde "mürteci", 15 Temmuz sonrasında ise "terör iltisaklı" olarak yaftalanan ve KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile ihraç edilen Prof. Dr. Ali Seyyar’ın akademik ve hukuki serüveni incelenmiştir. Çalışmanın bulguları; 500 bin engelliye sosyal güvence sağlayan bir bilim insanının, mahkemece beraat etmesine rağmen "Yapışkan Etiket" (Sticky Label) ve "Baskın Statü" (Master Status) olguları nedeniyle sivil ölüme mahkûm edildiğini ve İŞ-KUR’da "işsiz profesör" statüsüne zorlandığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma; kolektif cezalandırmaya son verilmesi, AİHM kararlarına uyum ve mutlak adaletin tesisi yönünde bir restorasyon çağrısı yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Howard S. Becker, Etiketleme Teorisi, Ali Seyyar, KHK, Liyakat, Sivil Ölüm.

ABSTRACT

This study analyzes the conjunctural shifts in the meritocracy and legal system in Türkiye through the lens of Howard S. Becker’s seminal work "Outsiders" and his Labeling Theory. The research employs auto-ethnography based on Seyyar’s (2023) autobiographical narratives and the theoretical analysis framework developed by Seyyar & Aysoy (2024). As a case study, the academic and legal journey of Prof. Dr. Ali Seyyar—who was labeled as 'reactionary' (mürteci) during the February 28 process and subsequently branded as 'terror-linked' (iltisaklı) following the July 15 coup attempt, leading to his dismissal via a Statutory Decree (KHK - Kanun Hükmünde Kararname)—is examined. The findings reveal that a scientist who provided social security for 500,000 disabled citizens was condemned to "Civil Death" and forced into the status of an "unemployed professor" at the national employment agency (İŞ-KUR) due to the phenomena of "Sticky Labels" and "Master Status," despite being legally acquitted by the courts. Consequently, the study calls for a restoration involving the cessation of collective punishment, compliance with ECHR rulings, and the establishment of absolute justice.

Keywords: Howard S. Becker, Labeling Theory, Ali Seyyar, Decree-Law (KHK), Meritocracy, Civil Death.

1. GİRİŞ

Modern devletlerin temel meşruiyet zemini; hukukun üstünlüğü, akademik hürriyet ve liyakat sisteminin tarafsızlığı üzerine inşa edilmektedir. Ancak olağanüstü dönemler ve siyasi kırılmalar, bu rasyonel zeminin yerini sıklıkla duygusal ve ideolojik reflekslere bıraktığı "akıl tutulması" anlarını doğurmaktadır. Bu tür dönemlerde hukuk, bir koruma kalkanı olmaktan çıkıp Amerikalı sosyolog Howard S. Becker'ın (1928-2023) literatürde tanımladığı üzere bir "etiketleme aygıtı"na (labeling machine) dönüşebilmektedir. Kişilerin gerçek kimliklerinin, başarılarının ve topluma katkılarının; konjonktürel bir "sapkınlık" tanımı altında ezilmesi, sadece bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda bir devletin kurumsal hafızasına ve geleceğine indirilmiş bir darbedir.

1.1. Çalışmanın Önemi

Bu çalışma, sadece bir akademisyenin biyografisini anlatmakla kalmamakta; Türkiye'nin modernleşme serüvenindeki "devlet-aydın çatışmasını" ve devletin kriz anlarındaki "akıl tutulmasını" mikro bir örneklem üzerinden analiz etmektedir. Howard S. Becker'ın Etiketleme Teorisi, genellikle marjinal gruplar (suçlular, bağımlılar vb.) üzerinden çalışılmıştır. Ancak bu makalede, teorinin saygın bir bilim insanı ve bir devlet memuru (Profesör) üzerindeki izdüşümünün incelenmesi, literatüre "entelektüel damgalanma" bağlamında özgün ve sarsıcı bir katkı sunmaktadır.

Türkiye'nin yakın tarihinde derin travmalar yaratan 28 Şubat süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL dönemi, bu etiketleme mekanizmalarının en yoğun ve zıt kutuplu çalıştığı iki ayrı laboratuvar niteliğindedir. Bu makalenin önemi, 26 yıl gurbet hayatından sonra akademik kariyerini tamamlamak ve sürdürmek için Türkiye'ye temelli dönen Prof. Dr. Ali Seyyar (1960 -) vakası üzerinden, Türkiye'deki bu iki devasa "etiketleme dalgasının" tek bir şahsiyet üzerindeki paradoksal etkisini incelemesinden kaynaklanmaktadır. Konunun ehemmiyeti şu üç ana başlıkta temellenmektedir:

1. *Akademik Özgürlük ve Liyakatin Korunması*: Bilim insanlarının kullandıkları kavramlar (örneğin "fitri") veya sivil toplum faaliyetleri üzerinden kriminalize edilmesi, üniversitelerin hür düşünce merkezleri olma vasfını zedelemekte ve devleti nitelikli insan kaynağından mahrum bırakmaktadır.
2. *Hukuk Devletinın Güvenilirliği*: Beraat kararlarının mutlak bir "hak iadesi" doğurmadığı bir sistemde, hukuki belirlilik ilkesi zayıflamakta; "yapışkan etiketlerin" mahkeme kararlarından daha güçlü olduğu bir sosyal güvensizlik ortamı oluşmaktadır.
3. *Sosyal Barış ve Birlikte Yaşama İradesi*: Etiketleme süreçlerinin bireyi toplumsal çevresinden, komşularından ve meslektaşlarından koparan "sosyal izolasyon" ve "sivil ölüm" etkileri, toplumun geneline yayılan bir korku ve kutuplaşma iklimini beslemektedir.

1.2. Temel Tez

Makalenin temel savunusu şudur: Devletin kurumsal aklını (aklıselimini) kaybettiği dönemlerde, hukuk ve liyakat yerini "konjonktürel etiketlemeye" bırakmaktadır. Bu süreçte birey, eylemlerinden bağımsız olarak, iktidar odaklarının o anki "öteki" tanımına göre yeniden kurgulanır. Prof. Dr. Ali Seyyar örneğinde görüldüğü üzere; aynı şahsiyetin 28 Şubat'ta "mürteci", 15 Temmuz'da ise "FETÖcü/İltisaklı" olarak yaftalanması, etiketin objeden (kişiden) ziyade, etiketi vuranın (devlet politikalarının) zihinsel savrulmasıyla ilgili olduğunu kanıtlamaktadır. Bir akademisyenin zıt kutuplu iddialarla sistem (akademik camia) dışına itilmeye çalışılması, Becker'ın kuramındaki "etiketleyicinin keyfiliği" ilkesini sarsıcı bir netlikle doğrulamaktadır.

1.3. Yöntem: Kuramsal Süreklilik ve Oto-Etnografik Analiz

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden oto-etnografi ve vaka analizi tekniklerini harmanlamaktadır. Makalenin metodolojik omurgası, diğer kaynakların yanında ağırlıklı olarak Prof. Dr. Ali Seyyar ve Doç. Dr. Mehmet Aysoy'un literatüre kazandırdığı birbirini tamamlayan iki temel çalışmanın dışında Seyyar'ın otobiyografik esere dayanmaktadır:

1. *Teorik Temel*: Seyyar ve Aysoy (2023) tarafından kaleme alınan "Sapkınlık Sosyolojisi Açısından Howard S. Becker'in Etiketleme Yaklaşımı" (Sosyoloji Divanı, 11(22), 297-320) çalışması, makalenin kuramsal zeminini ve Becker'ın "Hariciler" kavramının Türkiye perspektifinden nasıl okunması gerektiğini belirlemektedir.

2. *Analiz Seti*: Seyyar ve Aysoy (2024) tarafından hazırlanan "Howard S. Becker'in Sapkınlık Sosyolojisi" (Sosyoloji Risaleleri içinde, ss. 209-254) çalışması ise, genel teoriyi bu vaka özelinde uygulanabilir bir analiz yöntemi haline getirmiştir. Seyyar ve Aysoy'un (2024) söz konusu çalışması, Becker'ın "Sapkın Kariyer" ve "Etiketleme" teorilerini sadece teorik birer veri olarak değil, Türkiye'nin sosyo-politik gerçekliğiyle test edilen birer "analiz yöntemi" olarak literatüre sunmaktadır. Bu makalede de aynı metodolojik yol izlenerek, yazarın bizzat tecrübe ettiği ve Seyyar (2023) çalışmasında kronolojik olarak kayıt altına aldığı trajikomik kesitler, Becker'ın teorisindeki "Baskın Statü" ve "Dışlanma" süreçlerini açıklamak için birer "yaşayan laboratuvar verisi" olarak kullanılmıştır.

3. *Otobiyografik Çalışma*: Bu iki çalışmadan mülhem analiz seti; Seyyar'ın (2023) otobiyografik eserindeki verileri, devletin etiketleme pratikleri ve liyakat sistemindeki kırılmalar üzerinden çözümlenmek için kullanılmıştır. Ali Seyyar'ın (2023) "28 Şubat Rüzgârından 15 Temmuz Kasırgasına Bir Yolculuk" adlı otobiyografisindeki yaşamışlıklar, birinci elden veri kaynağı olarak kullanılacaktır. Eser, Becker'ın 'Sapkın Kariyer' (Deviant Career) aşamalarının bir akademisyen üzerindeki somut yansımalarını belgelemesi açısından önemli bir veri sunmaktadır.

1.4. İçerik ve Kapsam

Girişten sonra makale şu yapısal akışla devam edecektir:

- *Teorik Çerçeve*: Becker'ın Etiketleme Teorisi ve Türkiye'nin siyasi sosyolojisindeki bir vaka örneği olarak Ali Seyyar üzerinden yansımaları.

- *Vaka Analizi*: Birinci Dalga (28 Şubat) çerçevesinde "Mürteci" etiketinin sosyopolitik inşası ve bilim hayatına etkisi. İkinci Dalga (15 Temmuz) kapsamında "FETÖcü" etiketinin kitlesel üretimi ve kurunun yanında yanan "yaş" olma süreci.

- *Trajikomik Kesişim*: İki zıt etiketin aynı öznedede buluşmasının mantıksal ve sosyolojik tutarsızlığı (İŞ-KUR ve Sendika örnekleri üzerinden).

- *Sonuç*: Devletin akliselimi koruması için liyakat ve objektif hukuk vurgusu ile "Devlet Kaynaklı Dışlanma" eleştirisi.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE: HOWARD S. BECKER VE ETİKETLEME TEORİSİ

Bu bölümde, sosyal psikoloji ve suç sosyolojisinin en etkili kuramlarından biri olan "Etiketleme Teorisi" (Labeling Theory), Ali Seyyar vakasını çözümlenmek üzere merkeze alınmaktadır. Howard S. Becker'ın 'Hariciler' (1963/2013) adlı eseri, Türkiye'deki akademik çevrelerde de geniş yankı bulmuş; Karaduman (2019) tarafından vurgulandığı üzere, sapkınlık sosyolojisi alanında temel bir referans noktası olarak kabul edilmiştir. Becker, 1963 yılında yayımlanan *Outsiders* (Dışlanmışlar) adlı eserinde, sapkınlığın bireyin içsel bir özelliği olmadığını, aksine toplumsal bir etkileşimin sonucu olduğunu savunmaktadır.

Becker (1963/2013), kriminolojide bir paradigma değişimi başlatarak, suçun patolojik bir özden ziyade, sosyal bir "atıf" ve "ötekileştirme" ürünü olduğunu savunmaktadır. Yazarın kendi tespitleriyle, bu süreç iki düzeyde "seçicidir": Hem hangi davranışın suç sayılacağı hem de kuralların kime uygulanacağı konjonktürel bir tercihtir. Seyyar ve Aysoy (2023), Becker'ın paradigma değişimini ve etiketleme yaklaşımını kuramsal boyutta derinlemesine incelemişlerdir. Bu çalışma ise söz konusu kuramsal çerçeveyi, Türkiye'nin siyasi kırılma dönemlerinde yaşanan 'çifte etiketlenme' vakaları üzerinden ampirik bir düzleme taşımayı amaçlamaktadır.

2.1. Sapkınlık: Eylemin Değil, Tepkinin Sonucudur

Becker'ın en devrimci tezi şudur: "Sapkınlık, yapılan eylemin niteliği değil, başkalarının o eyleme uyguladığı kuralların ve yaptırımların sonucudur." (Seyyar ve Aysoy, 2023). Seyyar vakasında; "başörtüsü savunuculuğu" veya "Almanya'daki sivil toplum çalışmaları", evrensel ölçekte meşru ve akademik bir hak arayışı iken, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi olağanüstü dönemlerin "yerel kural koyucuları" tarafından "sapkınlık/suç" olarak etiketlenmiştir. Burada sorun Seyyar'ın eylemi değil, otoritenin bu eylemi nasıl "kodladığıdır".

2.2. Ahlak Girişimcileri (Moral Entrepreneurs)

Becker'a göre kurallar kendiliğinden oluşmamakta; onları "ahlak girişimcileri" inşa etmektedir. Bunlar, toplumun ahlaki pusulasını ellerinde tuttuklarına inanan ve kendi normlarını başkalarına dayatan kişi veya kurumlardır (Seyyar ve Aysoy, 2023). Buradan yola çıkarak, tezimizle ilgili olarak bir vaka analizi köprüsü kurmak mümkündür. 28 Şubat sürecinde üniversite rektörleri, 15 Temmuz sonrasında ise hukuku bir tasfiye aracına dönüştüren bazı bürokratlar birer "ahlak girişimcisi" rolünü üstlenmiştir. Seyyar'ın akademik liyakatini değil, ilmi duruşunu sorgulayan her otorite figürü, Becker'ın tarif ettiği bu kural koyucu rolünü üzerine almıştır.

2.3. Baskın Statü (Master Status) ve Kimlik İstifası

Bir bireye bir etiket (mürteci, terörist, sapkın vb.) yapııştırıldığında bu etiket, kişinin diğer tüm statülerinin önüne geçmektedir. Becker buna "Baskın Statü" demektedir. Seyyar, bir "Profesör", "Sosyal Politikacı", "Yazar" ve "Baba"dır. Ancak siyasi sistem veya otoriter rejim, ona bir kez "KHK'lı"¹ veya "Mürteci" etiketi vurduğunda, zamanla ve belki de zor şartlar altında elde edilen tüm bu değerli sıfatlar birden silinmektedir. Artık o, hukuken/resmen "şüpheli"dir, kişilere önyargı ile bakan toplumun bazı kesimlerin nezdinde ise "suçlu"dur. İŞ-KUR'daki memurenin bir profesöre "amelelik" yazabilmesi, baskın statünün (işsiz/etiketli kişi) gerçek kimliği (profesörlük) nasıl yuttuğunun en somut kanıtıdır.

2.4. Sapkın Kariyer (Deviant Career) ve Sosyal Ölüm

Becker, etiketleme sürecinin bir "kariyer yolu" gibi işlediğini söylemektedir. Birey, etiketlendikten sonra toplumdaki dışlanmakta, işinden olmakta ve kendi grubuna (meslektaşlarına) yabancılaşmaktadır. Bu süreç, bireyi gerçekten de sosyal sistemin dışına (outsider) itmektedir. Seyyar'ın mahkemece beraat almasına rağmen üniversiteye dönememesi ve emekliliğe zorlanması, Becker'ın tarif ettiği "kariyerin zorla sonlandırılması" aşamasıdır. Sistem, etiketi (stigma) hukuktan daha üstün tutarak, bireyi sivil bir ölümüne mahkûm etmek istemektedir.

2.5. "Hariciler" ve Toplumsal Düzenin İnşası

Becker'ın teorisinde "Hariciler" (Outsiders), normal düzenin tesisi için kurban edilen ötekilerdir. Toplum, nesnel olgular üzerinden değil, bu olgulara yüklediği "öznel yorumlar" üzerinden hareket etmektedir. Seyyar ve Aysoy'un (2023) altını çizdiği üzere, uyumlu bir toplumsal düzenin inşası, genelde bazı grupların "harici" olarak etiketlenip dışlanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu durum, birey ve sistem arasındaki etkileşimde sistemin bireyi nasıl baskı altına aldığına bir kanıttır.

2.6. "Nasıl" Sorusu ve Sapkın Kariyerin Aşamaları

Becker, suçun kökenindeki "neden" sorusunu bir kenara bırakarak sürecin "nasıl" işlediğine odaklanmaktadır. Seyyar'ın vaka analizinde bu "nasıl" sorusu, bir profesörün adım adım nasıl sistem dışına itildiğini açıklamaktadır:

- Etiketleme: Masum veya vicdani bir davranışın (örn. bilimsel bir kavram kullanımı, başörtülü kız öğrencileri dersten men etmemek, legal bir finans kurumunda hesabın bulunması) otorite tarafından "aykırı" görülmesi.

¹ KHK (Statutory Decree): Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan ve yargı denetimi dışı bırakılan, kamu görevinden doğrudan çıkarma dahil geniş yetkiler içeren idari düzenlemeleri ifade etmektedir

- Kriminalizasyon: Bu davranışın idari veya adli mekanizmalarla suç haline getirilmesi.
- Dışlanma: Bireyin mesleki ve sosyal kimliğinin (kariyerinin) parçalanarak "sapkın bir statüye" hapsedilmesi.

2.7. Machiavelli ve Değişimin Diyalektiği

Sosyokültürel değişimle birlikte, dün "normal" olanın bugün "sapkın", dün "sapkın" olanın bugün "normal" kabul edilmesi, Becker'ın etiketlemedeki zamansal seçiciliğini kanıtlamaktadır. Seyyar'ın atf yaptığı Machiavelli'nin "*Her değişim, daima başka değişimlere ihtiyaç duyar*" sözü, Türkiye'deki siyasi rüzgarların ve buna bağlı olarak değişen "damgaların" döngüsel doğasını anlamak için kritik bir referanstır.

2.8. Devlet Kaynaklı Dışlanma ve Yasal Destek

Becker, dışlanma vakıalarını ağırlıklı olarak demokratik batı toplumları ve hukuk devletleri üzerinden kurgulamış; kamu kurumlarının reaksiyonunu genellikle 'kural uygulayıcı' bir denge unsuru olarak görmektedir. Ancak Seyyar ve Aysoy (2024), bu teorik yaklaşımın eksik bir noktasına parmak basmaktadır: Devletin bizzat 'etiketleyici' ve 'dışlayıcı' baş aktör olma vasfı. Becker'ın evrensel teorisine Türkiye örneği üzerinden getirilen bu yerel ve akademik eleştiriye göre; bazı ideolojik devlet yapılarında dışlanma süreçleri sivil toplumdan değil, bizzat 'derin devlet' veya yürütme organı eliyle başlatılabilmektedir.

28 Şubat'ta 'mürteci' etiketiyle kamusal alandan tasfiye edilen dindar kesim ve 15 Temmuz sonrası ceza hukukunda karşılığı bulunmayan 'iltisaklı' kavramı üzerinden KHK ile ihraç edilen binlerce kamu görevlisi, bu durumun somut örnekleridir. Seyyar'ın bizzat tecrübe ettiği ve literatüre kazandırdığı bu perspektif, Becker'ın teorisini 'devlet kaynaklı dışlanma' (state-sponsored exclusion) kavramıyla zenginleştirmektedir. Bu bağlamda, kesinleşmiş beraat kararlarına rağmen idari yargı eliyle dışlanmanın devam ettirilmesi, hukuk sisteminin adaleti tesis etmekten ziyade, 'kamusal damgalanmayı' tescil eden bir mühür haline dönüştüğünü ispatlamaktadır.

3. VAKA ANALİZİ: BİR BİLİM İNSANI PORTRESİNDEN BİR "ETİKETLEME" TRAJEDİSİNE

Becker'ın etiketleme teorisini ampirik bir düzleme taşımak için analiz edilen Ali Seyyar vakası, rastgele bir örneklem değil; bir devletin kendi liyakat sermayesini nasıl "etiketleme makinesi"ne kurban ettiğinin somut belgesidir. 1960 Sakarya doğumlu olan Seyyar, Mannheim Üniversitesi'nde iktisat eğitimini tamamlamış, Almanya'da yaşadığı dönemde Ludwigshafen Belediyesi'nde görev alarak, ilk Müslüman Mezarlığı'nın kurulmasına öncülük etmiştir. 1993'te Türkiye'ye "vatanperver bir refleksle" temelli dönüş yapmış; Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın danışmanlığında sosyal siyaset doktoru olmuştur. Sakarya Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in halefi olarak Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı Başkanlığını üstlenmiştir. Seyyar, sadece teorik bir akademisyen değil, devletin sosyal politikalarına yön veren bir mimardır. 2005 tarihli Engelliler Kanunu'nun hazırlanmasında ve bugün 500 binin üzerinde bakıma muhtaç vatandaşın aylık bakım ödeneği almasını sağlayan "Bakım Güvence Modeli"nin kurulmasında kurumsal danışmanlık yapmış, Özürlüler Yüksek Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 60'a yakın kitap ve 100'ün üzerinde makale ile Türkiye'de "Sosyal/Manevî Bakım", "Manevi Sosyal Hizmet", "İşyerinde Maneviyat" ve "Sosyal İslâm" kavramlarının öncüsü olmuştur (Seyyar, 2023, s. 8-103).

Bu bölümde, Ali Seyyar'ın (vaka öznesi) akademik hayatının ilk iki evresinde maruz kaldığı dışlanma süreçleri, Becker'ın Etiketleme Teorisi ışığında ve kavramsal setiyle analiz edilmektedir.

3.1. Vaka Analizi I: 28 Şubat Rüzgârı, "Mürteci" Damgasının İnşası ve Yansımaları

Becker'a göre toplumsal sapma ve normlar, "ahlak girişimcileri" (moral entrepreneurs) denilen figürler eliyle kurgulanır. Bu vakada, Sakarya Üniversitesi'nin o dönemki yönetimi (Rektör İsmail Çallı), Becker'ın "kural koyucu" tanımına tam olarak uymaktadır. 28 Şubat'ın asker-siyaset-akademi üçgeninde şekillenen "iç düşman" (mürteci) tanımı, üniversite koridorlarında liyakatten önce gelen bir filtre haline gelmiştir.

3.1.1. Kimlik Sorgulaması ve "Damgalama" Girişimi

Prof. Dr. Ali Seyyar'ın (vaka öznesi) üniversiteye müracaat ettiği ilk görüşmede, akademik yetkinliğinden ziyade "*Sen Almanya'dan geldin, Milli Görüşçü değilsin değil mi?*" sorusuyla karşılaşması (Seyyar, 2023, s. 114). Becker'ın etiketleme mekanizmasının nasıl çalıştığı somut bir delildir. Seyyar'ın gurbetçi Almanya'daki Türk toplumuyla olan sivil ve dini diyalogunu dürüst bir yaklaşımla, ancak diplomatik bir dille ifade etmesi, aslında sistemin ona yapıştırmak istediği "mürteci" etiketine karşı bir direnç alanıdır.

Becker'ın perspektifiyle bakıldığında; rektörün bu sorusu, bireyi bir "bilim insanı" (özne) olarak değil, siyasi bir "kategori" (nesne) olarak görme eğilimini yansıtmaktadır. Seyyar'ın Almanya'daki (yüksek) lisans kariyeri, İstanbul Üniversitesi'ndeki doktora başarısı ve bilimsel potansiyeli, o anın baskın siyasi korkuları (Necmettin Erbakan ve Millî Görüş karşıtlığı) karşısında ikincil bir meseleye indirgenmiştir. Bu durum, makalenin ana tezi olan "Devletin akliseli koruyamaması" noktasında, kurumun bir "bilim merkezi" olmaktan çıkıp ideolojik bir "etiketleme ofisine" dönüştüğünün en trajikomik kanıtıdır. Devlet akli, bilim insanını üretimi üzerinden değil, ona atfedilen siyasi kimlik üzerinden yargılayarak nesneleştirmiştir.

3.1.2. Sembolik Şiddet: Kavramların ve Kelimelerin Damgalanması ve Damgalanma Korkusu

Etiketleme süreci sadece bireyi ve dünya görüşünü değil, bireyin entelektüel araçlarını da kapsamaktadır. Seyyar'ın doçentlik sınavında "*Neden fitrî kelimesini kullanıyorsun?*" sorusuna maruz kalması, bir kelimenin "siyasi/ideolojik bir suç aleti" olarak kodlandığının kanıtıdır (Seyyar, 2023, s. 124). Becker'ın literatüründe "dilsel sembolizmin damgalanması" olarak okunmalıdır. Evrensel bir kavramın, yerel bir kutuplaşmanın "gericilik" delili sayılması, akademik özgürlüğün bir "dil polisliği" mekanizmasına çarptığını göstermektedir. Burada "fitrî" kelimesi, Becker'ın deyimiyle "sapkınlığın" (deviance) bir göstergesi haline getirilmiştir. Becker'ın teorisiyle bakıldığında; akademik jüri, burada bilimsel bir değerlendirme yapmaktan ziyade, etiketin sınırlarını koruyan bir "kural uygulayıcısı" (rule enforcer) gibi davranmaktadır.

Vakada dikkat çeken bir diğer unsur, muhafazakâr/sağ tandanslı hocaların sınav öncesinde Seyyar'a verdikleri "*Fikrini söyleme, cevap verme, saygısızlık sayılır*" telkinidir. Becker'ın perspektifiyle bu durum, "damgalanma korkusunun" (fear of stigmatization) sadece hedef kişiyi değil, onunla benzer değerleri paylaşan diğer aktörleri de "felç" ettiğini ispatlamaktadır. Bu hocalar, kendilerine de bir "etiket" vurulmasından korktukları için, liyakati savunmak yerine "sessiz bir teslimiyeti" tercih etmiştir (Seyirci Etkisi ve Kolektif Eziklik/Bystander Effect).

3.1.3 Dışlanmışlık (Outsiders), İdari Cezalandırma (Career Contingencies)

Becker, bir kez etiketlenen bireyin profesyonel yollarının kapatılmasını "Sapkın Kariyer" (Deviant Career) inşası olarak tanımlamaktadır. Seyyar'ın doçent unvanını aldığı halde kadrosunun 6 yıl boyunca açılmaması (Seyyar, 2023, s. 127), Becker'ın "Sapkın Kariyer" olarak gördüğü sürecin idari bir cezalandırma biçimidir. Kişi, sistemin belirlediği "makbul vatandaş" sınırlarının dışına (başörtülü öğrencileri korumak, muhalif yazılar yazmak vb.) çıktığı an, liyakati dondurulmakta ve profesyonel kariyeri sabote edilerek, sistemin dışına (outsider) itilmektedir. Açıkça ifade edilmese de kadro gaspı, "etiketlenmiş bir özneyi" sistem dışına itmek için kullanılan bir araçtır. Burada Seyyar'ın o dönem elde ettiği "Doçent" statüsü, sistemin yapıştırdığı "mürteci/disiplin suçu işleyen hoca" etiketi (Master Status) tarafından gölgelenmiştir.

3.1.4. Vicdani Direniş, "Outsider" (Dışlanmış) İlan Edilmesi ve Akademik Mobbing

28 Şubat sürecinin en sert kural uygulayıcıları (rule enforcers), başörtüsü yasağını bir akademik norm haline getirmişlerdir. Seyyar'ın başörtülü kız öğrencilerini sınıftan atmayı reddetmesi (Seyyar, 2023, s. 133)., Becker'ın literatüründe "bilinçli bir sapma" (deliberate deviance) olarak kodlansa da aslında evrensel etik değerlerin savunulmasıdır. Ancak bu tutum, Seyyar hakkında resmi soruşturmalara açılmasına yol açarak, etiketin resmileşmesini (formal labeling) sağlamıştır. Başörtülü kız öğrencilerini sınıftan atmaması ve onları sınavlara alması, kılık kıyafetlerine müdahale etmemesi neticesinde Seyyar'ın çevredeki meslek yüksek okullarına sürgün edilmesi ve

derslerin de elinden alınması kendisine sistematik bir biçimde kurumsal mobbing uygulanmış olduğunun açık delilidir.

3.1.5. Baskın Statü Paradoksu: Profesörlükten "Said Nursi" İsmi Üzerinden "Şüpheli" Kimliğine

Becker'ın kuramındaki en yıkıcı aşamalardan biri, bireye vurulan etiketin onun diğer tüm olumlu özelliklerini, unvanlarını ve başarılarını yutarak bir "Baskın Statü" (Master Status) haline gelmesidir. Ali Seyyar vakasında bu sosyolojik olgu, devlet aklının "ideolojik bir cımbız" kullanarak rasyonel zeminden nasıl koştüğünü kanıtlayan trajikomik bir vakaya dönüşmüştür. Seyyar'ın şahsi akademik web sitesinde, literatüre katkı sağlamış yüzlerce farklı bilim ve fikir insanına yer vermesine rağmen; otoritenin bu geniş yelpaze içinden sadece "Said Nursi" ismini çekip çıkarması, nesnel bir değerlendirmeden ziyade ön yargılı bir damgalama niyetini ortaya koymaktadır (Seyyar, 2023, s. 139). Yüzlerce özgün bilimsel eseri olan bir "Sosyal Politikacı" veya "Profesör" kimliği, sistem tarafından bir anda yok sayılmış; bunun yerine sistemin o dönemki konjonktürel korkularını temsil eden yapay bir "şüpheli" kimliği inşa edilmiştir. Bu süreçteki en büyük paradoks ise devletin "değişken" hafızasında gizlidir:

- *Akademik Vesayet Dönemi:* 28 Şubat ve takip eden süreçlerde, Said Nursi ismine yer verdiği gerekçesiyle Seyyar'a "mesleki vakarı korumadığı" iddiasıyla soruşturma açılması, akademik özgürlüğe ve bilimsel bütünlüğe vurulmuş ağır bir darbedir.

- *Güncel Perspektif:* Dün Seyyar'ı kriminalize etmek için kullanılan aynı isim ve eserler, bugün bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen basılarak, devlet eliyle muteber hale getirilmiştir.

Bu durum, Becker'ın kuramını doğrular niteliktedir: Etiket, öznenin (Seyyar) eyleminden veya bilimsel kimliğinden ziyade; etiketi vuranın (devletin) o anki politik zihniyetine göre şekillenmektedir. Dün "sapkınlık/suç" sayılan bir atıf, bugün "muteber" kabul ediliyorsa; burada yargılanması gereken özne değil, devletin patolojik hale gelmiş etiketleme refleksidir. Devletin bilimsel bütünlüğü görmezden gelerek, bir profesörü tek bir isim üzerinden "şüpheli" parantezine alması, liyakat sisteminin nasıl bir "akıl tutulması" yaşadığının en somut belgesidir.

3.1.6. Sosyal İzolasyon: Etiketin Kurum Dışına Taşması ve "Sivil Ölüm"

Etiketleme süreci sadece üniversite koridorlarında veya resmi soruşturma kağıtlarında kalmamış; bireyin en mahrem yaşam alanına, akademisyenler sitesine kadar sızmıştır. Becker'ın "sosyal damgalanma" (social stigmatization) olarak tanımladığı bu süreç, Seyyar'ın meslektaşları ve komşuları tarafından dışlanmasıyla bir "sosyal izolasyona" dönüşmüştür. Resmi makamların vurduğu "mürteci" damgası, toplumsal çevrede karşılık bulduğunda birey için kaçınılmaz bir yalnızlaştırma süreci başlamaktadır (Seyyar, 2023, s. 151).

Bu durum, akademik bir kimliğin sadece idari olarak değil, sosyal olarak da tasfiye edilmeye çalışıldığını göstermektedir. Etiketleme mekanizması, hedef aldığı kişiyi önce "entelektüel olarak indirgemekte" (Baskın Statü), ardından "sosyal olarak atomize etmektedir" (İzolasyon). Seyyar'ın yaşadığı bu tecrübe, Becker'ın teorisindeki "sapkın" ilan edilen kişinin toplumdaki koparılmış aşamalarını birebir doğrulamaktadır.

Bu örnekte etiketlemenin 'yayıma etkisi' (spillover effect) açıkça görülmektedir. Devletin resmi diliyle başlattığı etiketleme, akademisyenlerin oturduğu site gibi sivil alanlarda 'toplumsal bir dışlama' pratiğine dönüşmüştür. Bu durum, 28 Şubat rüzgârının sadece bürokrasiyi değil, aydınların gündelik yaşamındaki ahlaki ve insani duruşlarını da nasıl aşındırdığını göstermesi bakımından ibret vericidir.

3.2. Vaka Analizi II: 15 Temmuz Kasırgası ve "Zıt Kutuplu" Damgalama Paradoksu

Bu bölümde, devlet aklının ikinci bir "akıl tutulması" evresine girdiği 15 Temmuz sonrası süreç, Ali Seyyar'ın (vaka öznesi) yaşadığı paradoksal etiketleme üzerinden analiz edilmektedir.

3.2.1. Etiketlerin İronik Dönüşümü ve "Keyfi Kural Uygulayıcılar"

Becker'a göre sapkınlık, kişinin eyleminden ziyade, başkalarının ona uyguladığı kuralların bir sonucudur. 28 Şubat'ta "Milli Görüşçü" olduğu için mürteci ilan edilen Seyyar, 15 Temmuz'da tam zıt bir kutup olan "FETÖcü" etiketiyle açığa alınmıştır (Seyyar, 2023, s. 297). Bu durum, Becker'ın "Kural Uygulayıcılar" (Rule Enforcers) dediği yapıların (dönemin dekanı ve rektörü), liyakat veya somut delilden ziyade, konjonktürel bir "temizlik" hırsıyla hareket ettiklerini göstermektedir. 28 Şubat'ın "dışlanmış" olan Seyyar, yeni dönemde de yine (ancak bu sefer üniversiteden ihraç gibi daha acı sonuçlar doğuran) bir "dışlanmış" (outsider) olarak seçilmiştir.

3.2.2. "Resmi Damgalama" Olarak KHK ve Sivil Ölüm

Becker'ın "Resmi Etiketleme" süreci, bu vakada KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile en üst seviyeye ulaşmıştır. Seyyar'ın kendisine rakip gözüyle bakan bazı meslektaşlarının iftira atmaları sonucunda "Terörist" damgasıyla ihraç edilmesi, sadece bir iş kaybı değil, Becker'ın tarif ettiği "Sosyal Damgalanma"nın zirvesidir. Basının ihracını büyük puntolarla vermesinin ardından Diyanet'in hastanelerde manevi rehberlik eğitim programlarına eğitimci olarak katılmasının engellenmesi, iş birliği içinde olduğu yayınevlerinin kendisiyle ilişkiyi birden kesmesi, değişik dergilerdeki yazılarına son verilmesi, TRT Haber'deki TV kayıtlarının silinmesi ve(ya) ders kitaplarının yasaklanması, bireyin toplumsal hafızadan ve sistemden tamamen silinmeye çalışıldığı bir "Sivil Ölüm" mekanizmasıdır.

3.2.3. "Baskın Statü"nü Absürtleşmesi: Said Nursi Yerine Adil Öksüz İsmi'nin Cımbızlaması ve Medya Eliyle İltisak İnşası

Becker'ın "Baskın Statü" kavramı, bu evrede trajikomik bir boyut kazanmıştır. 28 Şubat'ta "Said Nursi" ismi üzerinden mürteci ilan edilen Seyyar, bu kez Savcılık makamı tarafından hiçbir somut bağ olmamasına rağmen Sakarya Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde görevli "Adil Öksüz" ile sırf yüzlerce katılımcının bulunduğu bir sempozyum ortamında birbirleriyle herhangi bir temas halinde olmadıkları halde ilişkilendirilmeye çalışılmıştır (Seyyar, 2023, s. 352). Becker'ın etiketleme teorisinde, bir bireyin "sapkın" olarak tescil edilmesi için sadece idari mekanizmalar değil, medyanın "ahlak girişimciliği" soyunarak yürüttüğü algı operasyonları da kritik rol oynamaktadır. Ali Seyyar vakasında bu durum, 08.01.2017 tarihinde ODA-TV'de yayınlanan "Kim Bu Adil Öksüz'ün Konferans Arkadaşları?" başlıklı haberle somutlaşmıştır (Taşpınar, 2017).

Haberde, Seyyar'ın 2012 yılında Arnavutluk'ta katıldığı yüzlerce kişilik uluslararası bir sempozyum, sanki firari Adil Öksüz ile özel bir randevulaşma veya "konferans arkadaşlığı" imiş gibi sunulmuştur. Seyyar'ın metinde belirttiği üzere, kendisi bu şahsı hayatı boyunca hiç tanımamış, sempozyumda karşı karşıya gelmemiş ve hatta o şahsın sempozyuma katıldığını dahi olaydan dört yıl sonra medyadan öğrenmiştir. Buna rağmen medya, rasyonel hiçbir temeli olmayan bir "mantıki zincirleme" kurarak; ortak kitap çalışması yaptığı meslektaşlarını dahi bu suçlama halkasına dahil etmeye çalışmıştır.

Bu süreçteki temel amaçlar şu şekilde analiz edilmektedir:

- *İfade-i İtibarın Engellenmesi*: İhraç edilmiş olan Seyyar'ın hukuki yollarla göreve dönme ihtimalini, "firari bir isimle ilişkilendirme" hamlesiyle tamamen ortadan kaldırmak.
- *Sivil Ölüme Adli Boyut Kazandırma*: İdari bir tasarruf olan ihracı, medya üzerinden üretilen "sahte delillerle" ağır ceza mahkemelerine taşımak ve süreci bir hapis cezasıyla "taçlandırmak".
- *Korku ve Yalnızlaştırma*: Bilim dünyasında Seyyar ile çalışan veya selamlaşan herkesi "zincirleme suçlama" tehdidi altında bırakarak, özneyi tam bir sosyal izolasyona mahkûm etmek.

Sonuç olarak; savcılığın başlangıçta ciddiye almadığı bu "haber", ilerleyen süreçte Seyyar'ı ağır ceza mahkemelerinde savunma yapmaya zorlayan bir yorgunluk ve mağduriyet sarmalına dönüştürülmüştür. Bu, medya-siyaset-akademi üçgeninde yürütülen etiketleme operasyonunun tipik ve yıkıcı bir örneğidir. Profesörlük unvanı ve akademik kimlik tamamen askıya alınmış; özne, sistemin o anki en büyük "korku nesnesi" üzerinden yeniden tanımlanmıştır. Bu, devlet aklının rasyonel veri yerine "Hayali İlişkilendirmeler" üzerinden etiket ürettiğinin kanıtıdır.

3.2.4. Beraata Rağmen Süren Damga: "Yapışkan Etiket" ve Sivil Ölüm

Becker'ın etiketleme teorisindeki en sarsıcı gerçek, etiketin bir kez yapıştırıldıktan sonra hukuken geçersiz kılınsa dahi, sosyolojik ve idari düzlemde varlığını sürdürmesidir. Ali Seyyar vakasında bu durum, "Yapışkan Etiket" (Sticky Label) olgusunun hukuk devletini nasıl rehin alabildiğinin en acı örneği olarak literatüre geçmektedir. Seyyar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden aldığı kesinleşmiş beraat kararı ile yargı önünde tamamen aklanmış olmasına rağmen; üniversite yönetimi ve idare mahkemesi nezdinde göreve iade edilmemiştir (Seyyar, 2023, s. 439). Bu durum, etiketin pozitif hukuktan daha baskın bir "sosyal ve idari yargı" haline geldiğini kanıtlamaktadır. Hukukun "suçsuz" dediği bir özneye, idari mekanizmaların hâlâ "şüpheli" muamelesi yapması, Becker'ın tarif ettiği etiketleme sürecinin bireyi sistemin dışına iten (Harici) mutlak gücünü göstermektedir. Bu "Yapışkan Etiket" in yarattığı tahribat, sadece bir unvan kaybı değil, topyekûn bir "Sivil Ölüm" (Civil Death) sürecidir:

- *Sosyal Sermayenin İmhası*: Devletin en kritik sosyal politikalarını inşa eden bir dehanın, asılsız bir etiket yüzünden sistemin dışına itilmesi; sadece bireysel bir mağduriyet değil, devletin kendi eliyle yetiştirdiği "yüksek sosyal sermayesini" hoyratça imha etmesidir.

- *İdari Körlük*: Devlet aklının, kendi ağır ceza mahkemesinin kararına direnmesi; liyakat sisteminin bir "etiket" karşısında diz çökmesi anlamına gelmektedir. Bu durum, kurumların profesyonel rasyonaliteden uzaklaşarak, özneyi kalıcı bir "sapkın" parantezine hapsedme gayretinin trajik bir vesikasıdır.

Bu tablo, Türkiye'de devletin kendi evlatlarına karşı takındığı "şüpheli" tavrın, somut hukuk kurallarını nasıl baypas edebildiğini belgelemesi açısından sosyolojik bir utanç vesikasıdır

3.2.5. Liyakatin İflası ve İŞ-KUR Paradoksu

İleri derecede Almanca ve İngilizce bilen, 60 kitabın müellifi ve 500 bin engelli vatandaşın sosyal güvencesini (Bakım Güvence Modeli) bizzat kurgulamış bir profesörün; beraat etmesine rağmen hiçbir resmi veya özel eğitim kurumunda görev almasına izin verilmemiştir. Bu sistemli dışlama, onu bir hayatta kalma mücadelesi olarak İŞ-KUR'a başvurmaya ve "işsiz profesör" statüsüyle karşı karşıya kalmaya zorlamıştır (Seyyar, 2023, s. 423). İŞ-KUR kaydı meselesi, aslında bir bilim insanının devlet tarafından nasıl "proleterleştirilmeye" çalışıldığının ve liyakatin nasıl hiçe sayıldığının en sembolik ve en trajikomik belgesidir.

Becker'ın teorisine göre etiketleme, bireyin sadece ismini değil, tüm yaşam imkânlarını hedef almaktadır. Seyyar'ın beraat etmesine rağmen göreve iade edilmemesi üzerine İŞ-KUR'a başvurmak zorunda kalması, Becker'ın "Total İzolasyon" kavramının bir yansımasıdır. Devlet, bir "bilim insanını" önce hukuk dışı ilan etmiş, ardından onu en temel geçim kaynaklarından mahrum bırakarak "iş arayan vasıfsız bir işçi" kategorisine indirgemeye zorlamıştır. Bir sosyal politika profesörünün, kendi uzmanlık alanı olan "istihdam ve sosyal güvenlik" kurumuna (İŞ-KUR) "işsiz" olarak başvurması, makalenin ana tezi olan "Devletin Akıl Tutulması"nın zirve noktasıdır. Burada trajikomik olan; sistemin, kendi yetiştirdiği en üst düzey uzmanı, sistemin en alt basamağına (iş arayan kişi) itmesidir. Bu durum, Becker'ın "Baskın Statü" kavramının nasıl tersyüz edildiğini göstermektedir: Seyyar'ın "Profesörlük" statüsü, KHK ile vurulan "şüpheli" etiketi tarafından tamamen yutulmuştur.

Seyyar'ın İŞ-KUR kaydı sırasında yaşananlar (memurların tepkisi, sistemin bir profesörü "işsiz" olarak tanımlamadaki teknik veya zihinsel zorlanması), aslında "etiketleyicinin kendi kurbanıyla yüzleşmesi" anıdır. Becker'e göre, etiketlenen kişi, etiketin kendisine sunduğu kalıplara

uymadığında (bir profesörün onurlu ve dik duruşu gibi), sistemin çarkları gıcırdamaya başlamaktadır. Becker'e göre etiketleme, bireyin toplumsal statüsünü parçalayarak onu sistemin en alt basamağına itme sürecidir. Ali Seyyar'ın, bir sosyal politika uzmanı olarak İŞ-KUR'a "amelelik ve duvarcılık" yapmak üzere başvurması, Türkiye'de akademik emeğin uğradığı "proleterleşme" sürecinin bir çarpıcı örneğidir. Seyyar'ın İŞ-KUR'a 'duvarcı/amele' olarak kayıt yaptırma girişimi, aslında onurlu bir 'bilim insanının devlete karşı bir ironik başkaldırısı' olarak okunmalıdır. Bu hamle, sistemin vurduğu haksız etiketin (terörist/sapkın) hayatın doğal akışına ve mantığa ne kadar aykırı olduğunu kanıtlayan bir laboratuvar deneyi niteliğindedir.

İŞ-KUR müdürünün müracaat formunu "Bizi rezil mi etmek istiyorsun?" diyerek yırtması, Becker'ın literatüründe "Damgalayanın Kendi Eylemiyle Yüzleşme Anı"dır. Müdürün bu tepkisi, devletin vurduğu "terörist" etiketinin, bireyin "nitelikli profesör" gerçeğiyle çarpıştığı noktada oluşan bilişsel çelişkiyi (cognitive dissonance) göstermektedir. Devlet, kendi eliyle yarattığı "işsiz profesör" imgesinden korkmakta ve bu ayıbı müracaat formunu yırtarak yok saymaya çalışmaktadır. Basına yansıyan "2 Dil Bilen Profesör İşsiz Kaldı" manşetleri, Becker'ın "Kamuoyu Önünde Damgalama" (Public Degradation Ceremony) sürecinin tersine döndüğü bir süreçtir. Burada medya, devletin vurduğu etiketi değil, bu etiketin yarattığı absürtlüğü (bir profesörün İŞ-KUR kapısına düşmesi) haberleştirerek, devletin "akıl tutulmasını" ifşa etmiştir.

3.2.6. Sendikal İhanet ve "Korku İkliminde Dayanışmanın Sonu

Vaka öznesinin (Seyyar), uzun yıllardır üyesi olduğu Eğitim-Bir-Sen'e yazdığı mektup ve aldığı (alamadığı) cevap (Seyyar, 2023, s. 424), Becker'ın teorisindeki "Dışlananların Sosyal Terki" aşamasını belgelemektedir. Becker'e göre "kural uygulayıcılar", sadece devlet organları değildir; bazen sivil toplum örgütleri de sessiz kalarak, gizli bir korporatist anlayışla bu sürece hizmet etmektedir. Sendikanın, beraat kararı almış bir üyesini savunmaması ve mektuplarına cevap vermemesi, sendikanın bir "hak arama örgütü" olmaktan çıkıp, iktidarın vurduğu "KHK etiketi"ni onaylayan bir "etiket pekiştirici" haline geldiğini ispatlamaktadır. Seyyar'ın ifadesiyle "Sarı Sendikacılık", burada Becker'ın bahsettiği "Baskın Statü'nün (terörist/şüpheli etiketi) akademik kimliği ve kazanılmış hakları nasıl tamamen felç ettiğinin bir kanıtıdır. Sendikal süreçteki ilgisizlik, Türkiye'de mülkiyet ve özlük haklarının hukuki bir güvenceden ziyade, 'konjonktürel bir sadakat' meselesine indirgenildiğini göstermesi bakımından kritiktir.

Seyyar, 28 Şubat'ta 'fazla dindar' bulunduğu için, 15 Temmuz'da ise 'sözde dindar bir terör örgütü' ile iltisaklı olduğu iddiasıyla tasfiye edilmiştir. Bu durum, Becker'ın Etiketleme Teorisi'ni doğrular niteliktedir; zira sorun öznenin kimliği değil, demokrasi ve insan haklarından uzaklaşan bir rejimin ve buna bağlı olan egemen güçlerin her dönem kendilerine bir 'kurban' seçme ve onu 'etiketleyerek' meşruiyet devşirme arzusudur. Seyyar'ın beraat almasına rağmen emekli edilmek zorunda bırakılması, devletin 'aklıselime' dönme konusundaki kurumsal direncini de belgelemektedir.

3.2.7. Kurumsal ve Kültürel Dışlanma: Homo-Duplex Teorisi Açısından Karşılaştırmalı Bir Analiz

Etiketleme sürecinin bireyin sosyal kimliği üzerindeki parçalayıcı etkisini daha derin bir perspektifle kavrayabilmek adına, çalışmamda Nejdet Keleş'in (2008) Siegfried Lenz'in "*Gogol'daki Gibi*" öyküsü üzerine yaptığı inceleme ile Ali Seyyar vakasını karşılaştırmalı olarak ele almakta fayda vardır. Keleş'in analizinde temel aldığı Emile Durkheim'ın "Homo-Duplex" (çift katmanlı insan) teorisi; bireyin biyolojik/kişisel arzuları ile toplumsal normlar (kolektif bilinç) arasındaki dengenin bozulmasını bir dışlanma gerekçesi olarak sunmaktadır.² Lenz'in öyküsünde Türk işçileri, içinde yaşadıkları ev sahibi toplumun trafik kuralları gibi en basit normlarına dahi "bilmedikleri veya uyum sağlayamadıkları" gerekçesiyle aykırı (asosyal) olarak etiketlenmektedir.

² Homo-Duplex Teorisi, Emile Durkheim'e ait bir görüştür. Durkheim, Suicide (1897) adlı eserinde insanın 'homo duplex' yapısını, yani bireysel varlığı ile toplumsal varlığı arasındaki gerilimi analiz etmektedir. Durkheim'a göre insan, doğası gereği "çift katmanlı" (homo-duplex) bir varlıktır. Bireysel Varlık (Kişisel/Biyolojik Katman): İnsanın kendi arzuları, içgüdüleri ve bedensel ihtiyaçlarıyla sınırlı olan, bencil ve öznel tarafıdır. Toplumsal Varlık (Sosyal/Kolektif Katman): Toplumun değerlerini, normlarını, dinini ve ahlakını temsil eden taraftır. Birey, ancak bu katman sayesinde toplumla bütünleşmektedir. Teorinin Özü: Sağlıklı bir toplumda bu iki katman, denge halindedir. Ancak birey, içinde yaşadığı toplumun normlarını içselleştiremezse (ya da devlet/toplum onu dışlarsa), "toplumsal varlığı" zayıfla ve o kişi, devletin/toplumun gözünde bir "anomalı" veya "yabancı" haline gelmektedir (Durkheim, 1897/1951).

Buradaki dışlanma, kültürel bir yabancılaşmaya ve norm bilgisizliğine dayalıdır. Ancak incelediğim Almanya geçmişi olan Ali Seyyar vakasında durum, bu literatür örneğinden çok daha derin bir yapısal çelişki barındırmaktadır:

- *Yapay Bir Kimlik Parçalanması*: Öyküdeki işçiler, "yabancıları oldukları" bir kural üzerinden dışlanırken; Seyyar, akademik liyakatiyle bizzat devletin "toplumsal varlık" katmanını inşa eden en üst düzey öznedir.

- *Norm Kurucudan "Harici"ye Dönüşüm*: Devlet otoritesinin Ali Seyyar'ı konjonktürel ve değişken etiketlerle "terör iltisaklı" ilan etmesi, bireyin toplumsal normlardan sapmasından ziyade, otoritenin bizzat eliyle yarattığı yapay bir "homo-duplex parçalanması"dır.

- *Sosyolojik Patoloji*: Teorik ve pratik sosyal siyaset çalışmalarıyla toplumun "en norm kurucu" isimlerinden birinin, rasyonel dayanaktan yoksun idari kararlarla bir "norm yıkıcı" (harici) gibi gösterilmesi, sosyolojik ve siyasi anlamda ciddi bir sapmaya işaret etmektedir.

Keleş (2008), Siegfried Lenz'in öyküsündeki Türk işçilerinin 'dışlanmışlık' (outsider) statüsünü Durkheim'in homo-duplex teorisiyle açıklamaktadır. Bu teoride birey, toplumsal normlara (kolektif bilinç) uyum sağlayamadığında bir anomali olarak etiketlenmektedir. Ancak Lenz'in öyküsündeki işçiler "bilmedikleri" kurallar yüzünden dışlanırken, Seyyar vakasında devlet, kendi eliyle yetiştirdiği nitelikli insan kaynağını, siyasi bir cımbızlama ile "outsider" (dışlanmış) ilan ederek ve beraatine rağmen halen görevine iade etmeyerek, kendi toplumsal dokusuna zarar vermektedir.

3.2.8. Sistemin Kendi Ürettiği Kurban: Kurtz ve Seyyar Vakaları Arasındaki Paradoks

Etiketleme sürecinin bireyi nasıl bir kurban haline getirdiğini daha geniş bir medeniyet eleştirisiyle temellendirmek adına, Sinan Gül'ün (2023) Joseph Conrad'ın "*Karanlığın Yüreği*" adlı eseri üzerine yaptığı analiz, çalışmamız için önemli bir analogi sunmaktadır. Gül; eserindeki Kurtz karakterini, Durkheim'in "homo duplex" kavramı üzerinden, toplumsal barış adına bireysel kimlikleri baskı altına alan bir medeniyetin hem "eser"i hem de "kurban"ı olarak tanımlamaktadır. Bu perspektifi Ali Seyyar vakasına uyarladığımızda şu temel sonuçlara ulaşmak mümkündür.

- *"Ürün" ve "Kurban" Paradoksu*: Tıpkı Kurtz'un Avrupa medeniyetinin seçkin bir ürünüyken yine o medeniyetin baskıcı yapısının kurbanı olması gibi; Ali Seyyar da Türk akademik sisteminin yetiştirdiği, devletin sosyal politika mimarisini emanet ettiği bir "eser"dir. Ancak sistem, kendi yetiştirdiği bu liyakatli özneyi, konjonktürel bir siyasi fırtınada (OHAL sürecinde KHK uygulamaları) haksız bir etiketle "kurban" statüsüne indirgemıştır.

- *Yapay Bir Homo-Duplex Çatışması*: Gül (2023), Kurtz'un medeni "toplumsal varlığı" ile baskıdan kurtulduğunda açığa çıkan "ilkel benliği" arasındaki çatışmaya odaklanmaktadır. Seyyar vakasında ise otorite, onun şeffaf ve hukuka uygun "toplumsal varlığını" (profesörlük kimliğini), sanki perde arkasında gizli bir "kriminal benliği" (iltisak etiketi) varmış gibi kurgusal bir çatışmaya itmiştir. Oysa kesinleşmiş beraat kararı, bu "suçlu benlik" iddiasının sadece bir algı yönetiminden ibaret olduğunu, Seyyar'ın "toplumsal varlığının" safiyetini koruduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktadır.

- *Yapısal Sorumluluk*: Conrad'ın eserinde Kurtz'u bir "orman hükümdarına" ve nihayetinde bir mağdura dönüştüren suçlu, yerliler değil; bireyi kısıtlayıp baskılayan Avrupa medeniyetidir. Benzer şekilde, Ali Seyyar'ın bugün maruz kaldığı "sosyal dışlanma" sürecinin müsebbibi de kendisi veya şahsi eylemleri değildir. Asıl sorumlu; liyakati etikete feda eden, bireyleri siyasi cımbızlamalarla tasfiye eden mevcut kurumsal (üniversite yapısı), idari, adli ve siyasi yapısıdır.

Sonuç olarak; Kurtz'un trajedisi üzerinden okunduğunda Seyyar vakası, bir sistemin kendi eliyle inşa ettiği sosyal sermayeyi, yine kendi eliyle nasıl hoyratça imha ettiğinin sosyolojik bir vesikasıdır. Halbuki adil yani hukuku (Hakkı) üstün tutan bir sosyal devlet, kendi çocuklarını "kurban" ederek değil, onları insaf ve adaletle muhafaza ederek bekasını koruyabilmekte ve toplumsal barışı temin edebilmektedir.

4. BİREYSEL MAĞDURİYETTEN KURUMSAL PATOLOJİYE: DEVLET AKLINA İHTAR VE RESTORASYON ÖNERİLERİ

Bu bölümde, Ali Seyyar'ın tecrübe ettiği "çifte etiketlenme" süreci, binlerce KHK mağdurunun yaşadığı kolektif bir sorunun izdüşümü olarak ele alınmakta ve devletin yeniden "akl-ı selime" dönmesi için çözüm önerileri sunulmaktadır (Seyyar, 2023, s. 427-428).

4.1. "İfrat ve Tefrit" Arasında Hukuk Devleti

Seyyar, devletin geçmişte "tefrit" (aşırı müsamaha) düzeyindeki sessizliğinin, 15 Temmuz sonrası "ifrat" (aşırı ve ölçsüz tedbir) noktasına savrulduğunu vurgulamaktadır. Becker'ın "Kural Uygulayıcılar" tanımı bağlamında incelendiğinde; devletin bir dönem kuralları hiç uygulamaması, bir dönem ise darbe ile ilgisi olmayan masum kitleleri (sosyal ve dini duygularla hareket eden halk tabakasını) etiketleyerek cezalandırması, adaletten sapma olarak nitelendirilmektedir. Hukukta itidalin (denge) kaybolması, toplumun hukuk devletine olan güvenini sarsan bir kurumsal patolojidir.

4.2. "Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz" İlkesinin İhlali

Makalenin ana tezi doğrultusunda KHK uygulamalarıyla "geçmişe dönük" etiketleme yapılması, hukukun temel evrensel ilkeleriyle çelişmektedir. Seyyar'ın köşe yazılarında belirttiği üzere; suç işlendiği tarihte suç sayılmayan fiillerin (banka hesabı, okul tercihi vb.) sonradan "terör iltisakı" etiketi için dayanak yapılması, Becker'ın bahsettiği "Geriye Dönük Etiketleme" (Retrospective Labeling) mekanizmasının idari bir silaha dönüştüğünü göstermektedir.

4.3. Suçun Şahsiliği ve Kolektif Cezalandırma Yasası

Modern hukukun en temel dayanağı olan "suçun şahsiliği" ilkesi, KHK süreçlerinde yerini "kolektif cezalandırma" pratiğine bırakmıştır. Bireyin kendisiyle sınırlı kalması gereken soruşturmanın; eş, çocuk, kardeş gibi ikincil ve üçüncül derecedeki yakınları kapsayacak şekilde genişletilmesi, anayasal bir suçtur. Bir kişinin "etiketlenmesi", onun tüm sosyal çevresinin ve ailesinin "sivil ölüme" mahkûm edilmesi için bir gerekçe olmamalıdır. Devlet, Orta Çağ'ın "topyekûn imha" mantığıyla değil, modern hukukun "şahsi sorumluluk" ilkesiyle hareket etmelidir. Yakınları üzerinden bireyi cezalandırmak, sadece hukuka değil, evrensel insan haklarına ve toplumsal barışa vurulmuş bir darbedir. Etiketlemenin yarattığı en ağır sonuç, sadece bireyin ihracı değil, aileleriyle birlikte yüz binlerce insanın "sosyal cüzzamlı" gibi dışlanmasıdır. Seyyar, İslam tarihinden ve evrensel hukuktan referanslar vererek, bu "sosyal yarılmanın" ancak devletin "özür dileme" ve "iade-i itibar" mekanizmalarını işletmesiyle onarılabileceğini savunmaktadır.

4.4. Beraat Kararlarının Mutlakiyeti ve İade-i İtibar

Mahkemelerden takipsizlik veya beraat alan tüm KHK mağdurları, hukuk devletinin bir gereği olarak, hiçbir idari engel veya komisyon kararı aranmaksızın derhal görevlerine iade edilmelidir. Yargının "suçsuz" dediği bir kişiye, idari makamların "şüpheli" muamelesi yapmaya devam etmesi, Becker'ın tarif ettiği "Yapışkan Etiket" (Sticky Label) hukuk hiyerarşisinin üzerine çıkarılması demektir. Beraat eden bireylerin sadece görevlerine dönmesi yetmez; bu süreçte gaspedilen tüm maddi hakları (geriye dönük maaşlar, özlük hakları) ve sivil ölüme mahkûm edilmelerinden kaynaklanan manevi kayıpları tam olarak tazmin edilmelidir.

4.5. "Geçmişe Yürümeme" İlkesi ve İltisak Kavramının Hukuksuzluğu

Hukuk güvenliği ilkesi gereği, bir fiilin işlendiği tarihte suç teşkil etmeyen unsurlar (yasal bankaya para yatırmak, sendika üyeliği, gazete aboneliği veya yasal bir derneğe bağış yapmak gibi), sonradan oluşturulan "iltisak" veya "irtibat" kavramları çerçevesinde birer "suç delili" olarak kabul edilemez. Hukuk kuralları geçmişe yürüterek cezalandırma yapılamaz. Bugünün "terör örgütü" tanımını, geçmişin yasal ve sivil faaliyetlerine tatbik etmek, hukukun öngörülebilirliğini yok etmektedir. İltisak gibi muğlak ve yoruma açık kavramlar üzerinden yürütülen tasfiye süreci, Becker'ın "Etiketleme Teorisi"nde belirttiği üzere, tamamen etiketi vuranın (otoritenin) o anki politik ihtiyacına göre şekillenen öznel bir yargılama biçimidir. Gerçek bir hukuk devletinde, ancak

yasalarla önceden tanımlanmış somut suçlar cezalandırılabilir; yasal sivil katılım faaliyetleri "suçun unsuru" haline getirilmemelidir.

4.6. İnsan Odaklı Hukuk ve Devletin Ahlaki Meşruiyeti

Devletin terör ve suçla mücadelesi, sadece teknik bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda bir "meşruiyet ve ahlak" sınavıdır. Bu bağlamda, hasta, bebekli veya hamile olanların tutuksuz yargılanması gibi insani normlar; terörle mücadele stratejisinin "taktiksel bir unsuru" değil, o stratejinin "ahlaki ve hukuki sınırlarını belirleyen temel bir parametresi" olmalıdır. Devlet, suçluyla mücadele ederken, suçlunun yöntemlerine başvurmamalıdır. İntikamcı bir tutum (ifrat), devleti hukuk zemininden çıkarıp duygusal bir çatışma öznesine dönüştürmektedir. Devletin gücü, "etiketleyerek imha etmekten" değil, en zor şartlarda bile "insani kalabilme" iradesinden gelmektedir. Eğer bir mücadele stratejisi evrensel hukuku ve temel insan haklarını baypas ediyorsa, o strateji uzun vadede toplumsal barışı dinamitlemektedir. Dolayısıyla, insani normlara sadık kalmak; devleti hem uluslararası hukuk nezdinde haklı kılmakta hem de mağduriyetler üzerinden yeni "etiketlemelerin" ve "düşmanlıkların" doğmasını engelleyebilmektedir. Bu, devlet aklının intikam (ifrat) ile ihmal (tefrit) arasında, adalet (vasat/orta yol) çizgisinde durması zorunluluğudur.

4.7. AİHM Kararlarına Uyum ve Uluslararası Hukuk Güvencesi

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları iç hukukun üzerinde ve bağlayıcı bir niteliğe sahiptir. Özellikle KHK süreçlerine dair verilen ihlal kararları "iltisak" kavramının hukuki belirsizliğini ve "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesinin ihlal edildiğini tescil etmiştir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'nin *Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye* (2023) kararı, KHK süreçlerindeki 'iltisak' ve 'irtibat' temelli cezalandırma pratiklerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6, 7 ve 11. maddelerini ihlal ettiğini kesin bir biçimde tescil etmiştir.

Bu karar, mahkemelerden beraat almış olan Ali Seyyar gibi T.C. vatandaşlarının hukuki durumunun sadece yerel değil, uluslararası hukuk normları nezdinde de 'hak ihlali' teşkil ettiğinin en üst düzeydeki kanıtıdır. Devlet aklının, AİHM tarafından verilen bu bağlayıcı karara uyum sağlayarak, yapışkan etiketlerin gölgesindeki akademik hayatları ivedilikle aslına rücu ettirmesi bir lütuf değil, anayasal bir zorunluluktur.

Bu bağlamda devlet aklı, AİHM kararlarını birer "direnc odağı" olarak değil, hukuk sistemini rehabilite edecek birer "restorasyon rehberi" olarak görmelidir. İç hukuk, bu yüksek mahkeme kararları ışığında ivedilikle yeniden düzenlenmeli; haksızlığa uğradığı uluslararası yargı mercilerince de tescil edilen tüm KHK mağdurları, gecikmeksizin tüm haklarına kavuşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; evrensel hukuk normlarına sırt çeviren bir sistem, Becker'ın tarif ettiği o keyfi etiketleme sarmalına hapsolmaktan kurtulamamaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Prof. Dr. Ali Seyyar'ın 1997 yılından 2023 yılına uzanan akademik serüveni üzerinden, Türkiye'nin yakın tarihindeki iki büyük siyasi kırılma döneminin liyakat ve hukuk sistemi üzerindeki tahrip edici etkilerini bir laboratuvar titizliğiyle analiz etmiştir. Araştırmanın ulaştığı temel sonuçlar, Howard S. Becker'ın Etiketleme Teorisi'ne hem bir doğrulama hem de kuramsal bir reddiye niteliğindedir. Seyyar'ın serüveni; devletin, kendi nitelikli insan kaynağını korumak yerine konjonktürel "düşman" tanımlarıyla nasıl tasfiye ettiğinin ibretlik bir vesikasıdır.

Becker'ın Batılı Sınırı ve "Etiketleyici Devlet" Paradoksu

Çalışmanın en özgün bilimsel bulgusu, Becker'ın teorisindeki "demokratik toplum ve tarafsız hukuk" varsayımının, otoriterleşme eğilimi gösteren konjonktürlerde geçerliliğini yitirmesidir. Seyyar vakası göstermektedir ki; otorite, dün başörtüsü zulmüne karşı haysiyetli bir direnc sergileyen bir bilim insanını takdir etmek yerine, konjonktür değiştiğinde asılsız bir iftira üzerine onu "terör örgütü üyeliği" gibi ağır bir ithamla sistem dışına itebilmektedir. Devletin, dün hak teslimi yaptığı bir kitleyi bugün "iltisak" gibi muğlak kavramlarla sivil ölüme mahkûm etmesi,

literatüre "Devlet Kaynaklı Dışlanma" (State-Sponsored Exclusion) kavramını hediye eden tarihi bir ibret vesikasıdır.

Baskın Statü ve "Yapışkan Etiket"in Hukuku Esir Alması

Vaka analizi, "etiketleyicinin keyfiligi" tezini en dramatik haliyle teyit etmektedir. Seyyar'ın şahsi web sitesindeki yüzlerce isim arasından Said Nursi isminin "ideolojik bir cımbızla" çekilerek, profesörlük kimliğinin bir "şüpheli" etiketine kurban edilmesi, Becker'ın tarif ettiği "Baskın Statü" (Master Status) olgusunun trajik bir yansımasıdır. Üstelik Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kesinleşmiş beraat kararına rağmen, idari yargı eliyle dışlamanın sürdürülmesi, etiketin hukuktan daha güçlü bir "sosyal ve idari yargı" haline geldiğini kanıtlamaktadır. 500 bin civarında engelli vatandaşa bakım aylığı kazandıran bir sosyal politika mimarının mahkemece aklanmasına rağmen İŞ-KUR kapısında "işsiz profesör" olarak bekletilmesi, liyakat sisteminin ve devlet rasyonalesinin iflasıdır.

Devlet Aklının Restorasyonu İçin "Aklselim" Çağrısı

Yaşanan bu akıl tutulması döngüsünden çıkılması ve T.C. Devleti'nin tarihsel vakarının korunması adına şu temel ilkelerin birer "restorasyon ilkesi" olarak benimsenmesi elzemdir:

- *Hukuki Belirlilik ve İade-i İtibar*: Devlet, kendi yargı organlarının verdiği beraat kararlarını mutlak bir "hak iadesi" olarak kabul etmelidir. Suçsuzluğu tescillenen nitelikli bir bilim insanının iadesinin engellenmesi, hukuk devletinin kendi kendini inkâr etmesidir. Devletin güvenilirliği, geçici siyasi rüzgârlara göre değil, kalıcı temel doğrular üzerine bina edilmelidir.

- *Liyakatin Dokunulmazlığı*: Akademik liyakat, hiçbir siyasi kasırganın sarsamayacağı bir güvenceye kavuşturulmalıdır. Bilim insanları, yasal sivil faaliyetleri veya asılsız iftiralar üzerinden değil, bilimsel üretkenlikleri üzerinden değerlendirilmelidir.

- *Adaletli Şahitlik ve Manevi Sorumluluk*: Becker'ın sosyolojik analizinin ötesinde, Maide Suresi 8. Ayeti'nde emredilen "*Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin*" ilkesi, devlet bürokrasisinin temel ahlaki pusulası olmalıdır. Bu denge kurulmadığı sürece gerçek anlamda bir devlet-millet kaynaşmasının gerçekleşmesi mümkün değildir.

Bu vaka analizi göstermektedir ki; devletin güvenilirliği ancak kalıcı doğrular ve Hakkı üstün tutan mutlak adalet üzerine bina edilebilmektedir. Dün zulme direneni bugün "terörist" ilan eden bir mekanizma, kendi iç tutarlılığını kaybetmiş ve devlet-millet kaynaşmasına en büyük darbeyi vurmuştur. Ali Seyyar'ın yaşadığı tecrübe, Türk devlet geleneğinin rasyonelite ve adalet sınavıdır. Devletin bekası, yerli düşman üretmekte değil, adaletli bir "akıl" inşa etmektedir. İŞ-KUR kapısında bekleyen bir profesörün gölgesi, liyakat sisteminin üzerine düşmüş en büyük karanlıktır. Bu karanlığı dağıtacak olan tek şey, devletin yapışkan etiketleri söküp atarak, liyakati ve kayıtsız şartsız adaleti yeniden baş tacı etmesidir. Bu çalışma, söz konusu dönüşümün gerçekleşmesi adına tarihi bir ibret vesikası olarak literatüre kaydedilmektedir.

KAYNAKÇA

Becker, H. S. (2013). *Hariciler: Sapkınlık sosyolojisi üzerine çalışmalar* (Ş. Geniş & L. Ünsaldı, Çev.). Heretik Yayınları. (Orijinal eserin yayın tarihi 1963).

Durkheim, E. (1951 [1897]). *Suicide: A study in sociology* (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Routledge.

Gül, S. (2023). Heart of darkness: The fictive bridge from Durkheim's homo duplex to Freud's civilization's discontents [Karanlığın yüreği: Durkheim'in homo duplex'inden Freud'un uygarlığın huzursuzluğu'na kurgusal köprü]. *Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies*, 33(2), 331-352.

Karaduman, T. (2019). Hariciler (Outsiders) bir sapkınlık sosyolojisi çalışması [Kitap incelemesi]. *Liberal Düşünce Dergisi*, 24(95), 227-229.

- Keleş, N. (2008). Die türkischen gastarbeiter als „aussenseiter“ in der erzählung „wie bei gogol“ von Siegfried Lenz: Eine literatursoziologische untersuchung unter der berücksichtigung der homoduplex theorie [Siegfried Lenz'in “Gogol'daki Gibi” adlı öyküsünde “yabancılaşmış” Türkler: Homo-duplex tezi ışığında bir edebiyat sosyolojisi incelemesi]. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(13), 323-337.
- Seyyar, A. (2023). *28 Şubat rüzgârından 15 Temmuz fırtınasına bir yolculuk: Bilim hayatımdan trajikomik kareler*. Paradigma Akademi.
- Seyyar, A., & Aysoy, M. (2023). Sapkınlık sosyolojisi açısından Howard S. Becker'in etiketleme yaklaşımı. *Sosyoloji Divanı*, 11(22), 297-320.
- Seyyar, A., & Aysoy, M. (2024). Howard S. Becker'in Sapkınlık Sosyolojisi. A. Seyyar (Ed.), *Sosyoloji risaleleri* içinde (ss. 209-254). Paradigma Akademi.
- Taşpınar, C. (2017, 8 Ocak). Kim bu Adil Öksüz'ün konferans arkadaşları? *OdaTV*. <http://odatv.com/kim-bu-adil-oksuzun-konferans-arkadaslari-0801171200.html>.
- Yüksel Yalçınkaya v. Türkiye [Büyük Daire], No. 15669/20 (AİHM, 26 Eylül 2023). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-228393>.